

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ПАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИИ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКОВОГО ПОНЯТИЯ “ЛИЧНОСТЬ”)

У.С.Йигиталиев

Доцент КГПИ (Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5842009>

Современный этап развития языкознания характеризуется углубленной разработкой теоретических и методологических принципов изучения языков мира, выработкой новых и совершенствованием старых методических приемов, подходов и процедур в целях адекватного и непротиворечивого описания структуры родственных и неродственных языков.

Одним из наиболее существенных показателей для типологии словоизменительных систем является «набор средств грамматического маркирования, а в этой связи соотношение синтетических (если они имеются) и аналитических форм системный статус каждой структуры»¹ Соотношение падежных (синтетических) и послеложных (аналитических) конструкции в узбекском языке представляет собой живой и сложный процесс, который следует рассматривать в его развитии.

«Процессуальный подход устанавливает в аналитических конструкциях различные ступени грамматикализации. Он предполагает внимание к случаям переходных, отражающим в современном состоянии языка динамику его развития»²

В исследованиях последних лет в области синтаксиса все чаще применяется решение синтаксических проблем с позиций синтаксической семантики³. Семантический анализ синтаксических структур считается эффективным и в изучении вопросов синтаксической синонимии. Синтаксическими синонимами могут быть конструкции, представляющие собой словосочетания, обороты, придаточные предложения и т.п. При определении синонимии синтаксических конструкций основными критериями являются: 1) общность смыслового содержания (семантическая сторона); 2) общность грамматического значения (функциональная сторона); 3) разноструктурность (формальная сторона). Следовательно, исследование осуществляется при помощи семантико-функционального анализа.

¹ Гухман М.М. Историческая типология и проблема диахронических констант. –М.:Наука,1981. – С.61.

² Жирмунский В.М. Об аналитических конструкциях. –В кн.: Аналитические конструкции в языках различных типов. . –М.–Л.:Наука,1965. – С.56.

³ Йигиталиев У. Реализация лингвистического концепта человек в грамматической системе // Журнал: Преподавание языка и литературы.– Тошкент, 2018. –№3. –Б. 21-22

Синтаксическая синонимия падежных, послеложно-падежных и послеложных конструкций в узбекском языке считается активным и продуктивным процессом, одним из основных факторов языкового развития.

Задачей работы является: 1) проанализировать падежные и послеложные конструкции для выражения критериев их синоничности в языке и установления системных связей между ними; 2) вскрыть условия возникновения синонимических отношений между указанными синтаксическими конструкциями и выявить факторы, оказывающие влияние на их функционирование и дистрибуцию.

«Падеж как многозначная единица представляет собою комплекс отвлеченных значений, находящихся в определенных отношениях друг к другу. В этом комплексе, т.е. в системе значений данного падежа, в его семантическом строении, одни значения наиболее весомые, главенствующие для падежа, являются центральными, основными, другие составляют семантическую приферию данного падежа»⁴.

Основными значениями дательного-направительного падежа в узбекском языке являются объективные значения. В зависимости от контекста объектное значение констатируется как значение объекта-адресата; значение объекта, в отношении которого осуществляется действие; значение объекта, воспринимающего действие и значение объекта сравнения.

При сопоставлении синонимических конструкций исходной является содержательная сторона – семантическое поле.

Функциональную заменяемость синтетических, аналитико-синтетических и аналитических конструкций мы будем интерпретировать поочередно. В рамках синтетических форм наблюдаются следующие случаи замены:

1. Конструкции, оформленные дательным-направительным падежом, вместо конструкций, оформленных винительным падежом. Например: Отабек иргиб отга минди (О.Кодирий) / ...отни минди.– «Атабек вскочил на коня» (Взаимозаменяемость возможна).

2. Конструкции, оформленные дательным-направительным падежом. Например, в шахриябском говоре: Мен мектапка укийман.– «Я учусь в школе» (Взаимозаменяемость возможна).

⁴ Русская грамматика, т. I.–М.: Наука, 1980.– С.479

При выражении значения времени есть различия в семантике. Сравниваем: У соат бешга келади– «Он придет к пяти часам». У соат бешда келади– «Он придет в пять часов» (Взаимозаменяемость возможна).

3. Конструкции, оформленные дательным-направительным падежом, употребляются вместо конструкции, оформленной исходным падежом. Этот тип функциональной заменяемости приемлем при выражении значения следствия и причины. Например, Икки кузим ёр ортига термилиб колди, найлайн (Фозил Йшлдош) / ...ёр ортидан термилиб колди...– «Чтно мне делать, мои глаза смотрят любимой в след» (Взаимозаменяемость возможна).

4. Значения объекта-адресата в узбекском языке выражается, в основном, падежными конструкциями, оформленными дательным-направительным падежом. Например, Аъзамжон пеш терганини унга пеш затаверди. (С.Ахмад) – «Агзамджон регулярно передовал ей то, что (сам) собирал». (Взаимозаменяемость возможна).

В отличие от объекта-адресата, значение объекта, в отношении которого осуществляется действие, может выражаться не только падежными, но и послеложно-падежными и послеложными конструкциями. Например, Тожихон отга камчи босди (А.Каххор) // отнинг устига / отнинг ёнига / отнинг сагрисига камчи босди. – «Таджихан погоняла коня кнутом». В сравниваемых примерах падежная конструкция выражает динамическую локализацию действия, тогда как послеложно-падежные конструкции (с участием послелогом-имен уст «поверхность», ён «бок», сагир «спина») конкретизируют точку динамической локализации действия. (Взаимозаменяемость возможна).

Значение цели действия выражается падежными, послеложно-падежными и послеложными конструкциями⁵. Например, джизакском говоре: Тошканга укишга бораман (Гулямов Х.) // (лит) укиш учун бораман // укиш максадида бораман // укиш максади билан бораман.– «(Я) поеду Ташкент учиться» / «...еду для того чтобы учиться» // «...еду с целью учиться» (Взаимозаменяемость возможна).

Кроме основного значения дательного-направительного падежа определены еще более десяти периферийных значений:

- 1) значение причины совершаемого действия;
- 2) значение причинно-целевых отношений;

⁵ Абдуллаев М. Маъно кучайтиришининг морфологик усуллари // Ж.: Ўзбек тили ва адабиёти, – Тошкент, 1970. – Б. 68-71; Зикриллаев Г. Семантико-функциональное исследование системы предикативных категорий: Автореф. дис... д-ра филол.наук. – Т., 1990. –53 с.

- 3) значение следствия действия;
- 4) значение времени совершения действия;
- 5) значение возраста (определяющее значение);
- 6) значение совместимости;
- 7) уступительное значение;
- 8) значение комитатива или инструменталиса;
- 9) значение русского творительного падежа;
- 10) значение средства осуществления действия и т.п.

